

DESAPARICIONES FORZADAS Y COLECTIVOS DE BÚSQUEDA COMO ACTORES GARANTES DE DERECHOS HUMANOS EN MÉXICO

FORCED DISAPPEARANCES AND SEARCH COLLECTIVES AS HUMAN RIGHTS GUARANTORS IN MEXICO

Lesly Noemi González Ochoa¹

Resumen

México atraviesa una de las crisis más profundas de desapariciones forzadas; actualmente se contabilizan más de 130 mil personas desaparecidas, cifra que no solo da cuenta de la magnitud del problema sino también de la incapacidad del Estado para prevenir, investigar y sancionar el delito. Ante esta realidad, los colectivos de búsqueda, conformados mayoritariamente por familiares de las víctimas, han asumido tareas que, en un principio, corresponden al Estado; por lo que no pueden ser comprendidos únicamente como agrupaciones humanitarias, sino que se propone analizarlos como nuevos actores sociales que ejercen funciones sustantivas de garantía de derechos humanos frente a la impunidad estructural del Estado.

Palabras clave: desapariciones forzadas, derechos humanos, colectivos de búsqueda

Abstract

Mexico is experiencing one of the deepest crises of enforced disappearances; currently, more than 130,000 people are reported missing. This figure not only reflects the magnitude of the problem but also reveals the State's inability to prevent, investigate, and punish this crime. In response to this reality, search collectives composed primarily of victims' relatives, have assumed responsibilities that, in principle, correspond to the State. Therefore, they cannot be understood merely as humanitarian groups, but rather as new social actors performing substantive functions in guaranteeing human rights in the face of the State's structural impunity.

Keywords: enforced disappearances, human rights, search collectives.

Recibido: 7 de noviembre de 2025

Aceptado: 24 de diciembre de 2025

Publicado: 25 de diciembre de 2025

¹ Doctoranda del programa Ciudadanía y Derechos Humanos de la Universidad de Barcelona.
ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-5372-1248>
Correo: leslyglez2602@gmail.com

1. INTRODUCCIÓN

La crisis de las desapariciones forzadas ha experimentado una expansión temporal y territorial, dejando de ser un conjunto de hechos aislados para consolidarse como una práctica sostenida en contextos históricos, políticos y sociales, con la participación de diversos actores y nuevas modalidades de perpetración. En México el incremento de la inseguridad, la violencia estructural, la impunidad sistemática y la debilidad institucional han exacerbado la normalización y reproducción de este delito, llevando al país a atravesar por la mayor crisis en la materia. Ante esta realidad, los colectivos de búsqueda se han constituido como actores sociales que asumen tareas de localización, documentación de casos, preservación de evidencias, incidencia en la agenda pública nacional e internacional, entre otras responsabilidades que de principio le competen al Estado (Comisión Nacional de Derechos Humanos México [en adelante CNDH], 2019; Baranowska & Kolakovic-Bojovic, 2025).

Bajo este contexto, se vuelve necesario replantear su conceptualización desde una perspectiva crítica e interdisciplinaria que permita comprender la experiencia, para distinguir las características particulares de acuerdo con su presente y posteriormente construir expectativas contundentes. La progresión de esta práctica ha cambiado la postura, narrativas y metodologías del Estado frente al fenómeno, lo que a su vez ha impulsado nuevas formas de protesta y exigencias ciudadanas.

Se partirá del estudio de los antecedentes ocurridos durante la “Guerra Sucia”, realizando una revisión crítica de cómo el concepto tradicional, según el cual el Estado es el principal autor de desaparecer a personas disidentes o consideradas “incómodas”, ha evolucionado, en el marco de la “Guerra contra el Narcotráfico”, hacia una práctica que presenta nuevas características, en las que la desaparición ya no es ejecutada exclusivamente por agentes estatales, sino también en un entorno de complicidad o aquiescencia con agentes no estatales, al tiempo que los perfiles de las víctimas también se han ido diversificado. Todo dentro de un contexto militarizado de la seguridad pública, la colusión y disputa territorial entre el crimen organizado, la impunidad que impera en la materia, la ineficiencia y negligencia institucional, entre otros (Ansolabehere, Serrano y Martos, 2024; Mendoza, 2011; Robledo, 2014). Hasta finalizar con el periodo de “Abrazos no Balazos”, en el cual no solo se conserva la estrategia de militarización del país, sino que se han aumentado los actos de impunidad y negligencia de las instituciones, y se han mantenido la proliferación de fosas clandestinas y los escasos o nulos procesos de búsqueda; en donde las miles de víctimas quedan desprotegidos en el ámbito jurídico, social y humano, estigmatizándolas y colocándolas en un estado de limbo o ser suspendido: ni vivas ni muertas, ni presentes ni ausentes, ni reconocidas, pero tampoco olvidadas (Franco, 2013; Baranowska & Kolakovic-Bojovic, 2025).

Por último, con el objetivo de entender mejor el rol de los colectivos de búsqueda, el estudio aportará una comprensión crítica, interdisciplinaria y situada del fenómeno de las desapariciones forzadas desde la perspectiva de los colectivos de búsqueda. A través de un enfoque cualitativo-multimetódico, combinando análisis documental de instrumentos internacionales y nacionales, estudio de casos históricos emblemáticos, entrevistas semiestructuradas con integrantes de colectivos y expertos y revisión de cobertura mediática, el estudio analiza como estos grupos se han transformado, de pasar de ser “víctimas” a ser sujetos políticos activos y estrategas, recurriendo a tres teorías fundamentales que dialogan entre sí: la teoría de la acción colectiva y los movimientos sociales; los enfoques de la *accountability social* y las redes transnacionales de defensa; y los estudios sobre justicia transicional y memoria. Cabe señalar que este artículo forma parte de una investigación doctoral en curso, por lo que las conclusiones presentadas son preliminares.

2. LA GUERRA SUCIA. EL ESTADO COMO PERPETRADOR (1960-1980)

Durante la primera etapa en la evolución de las desapariciones forzadas, ocurrida en la “Guerra Sucia” (1960-1980)², el Estado se posicionó como el principal agente en la persecución de disidencias y el responsable de la falta de mecanismos de rendición de cuentas. Este periodo fue gobernado bajo un régimen que duró más de 30 años; si bien, el gobierno no era formalmente considerado una dictadura, operaba como un régimen hegemónico con rasgos autoritarios, en el que predominaba la impunidad, el control político y la supresión de la disidencia, traducido en torturas, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas (Mendoza, 2011).

Las primeras desapariciones forzadas ocurrieron durante los movimientos estudiantiles por el agravio a la autonomía universitaria, cuando las autoridades respondían con el uso de violencia legítima, incrementando el uso de la fuerza pública, la censura, el control mediático y las tácticas represivas, para desarticular el movimiento, sembrar miedo y eliminar a los líderes considerados como una amenaza para el orden público.

El movimiento estudiantil dejó un precedente histórico al exhibir un conjunto de prácticas que se reproducirían y perfeccionarían en las décadas siguientes, para consolidarse como recurrentes. Es decir, aun cuando en 1968, no se aprobaba la resolución 33/173 en la Asamblea de la ONU³, que adoptaba por primera vez el concepto de desapariciones forzadas, los hechos y prácticas observadas cumplieron con los elementos definitorios para confirmar la configuración de dicho delito.

² Este periodo de la historia mexicana coincide con la llamada “Guerra Fría” que tuvo diversas manifestaciones represivas a lo largo el mundo, como los golpes de Estado en Chile (1973) y en Argentina (1976) y los gobiernos dictatoriales en América Latina, así como el triunfo de la Revolución Cubana (1959) (Díaz, 2018).

³ Resolución 20 (XXXXVI) de la Comisión de los Derechos Humanos; Cuestión de las personas desaparecidas o cuyo paradero se desconoce; aprobada en la 1563ª sesión, el 29 de febrero de 1980.

Desde una perspectiva histórica y jurídica comparada, se puede considerar entonces que el movimiento estudiantil fue un antecedente para la tipología nacional de desaparición forzada, que evidenció la ineficacia de las vías pacíficas de protesta frente a un régimen autoritario y represivo, la débil institucionalidad jurídica y la cultura de impunidad, lo que llevó a despertar la conciencia, radicalizar las posturas idealistas y fortalecer el ímpetu revolucionario de miles de estudiantes y ciudadanos. Conjuntamente, ante la ausencia de recursos legales efectivos y frente al silencio institucional, las familias se organizaron colectivamente para visibilizar la represión, buscar incansablemente a sus desaparecidos, exigir la liberación de los presos políticos y reclamar al Estado justicia y presentación con vida de todos.

A raíz de esto, varios exlíderes estudiantiles se comenzaron a incorporar a movimientos guerrilleros en distintas regiones del país⁴ con la ilusión de transformar radicalmente las estructuras nacionales y enfrentar al gobierno, que a su experiencia protegía caciques, eliminaba adversarios políticos y reprimía cualquier forma de disidencia social; dando paso a la consolidación de los primeros grupos insurgentes en el estado de Guerrero, en donde su injusta distribución de la riqueza, sus precarias condiciones laborales, su falta de acceso a servicios básicos y el despojo de tierras campesinas, configuraron un escenario propicio para el levantamiento armado y la consolidación de dichas organizaciones (Ávila, 2016 y CIDH, 2015).

No obstante, el trabajo de los grupos guerrilleros en la lucha por proteger sus derechos humanos y acabar con el caciquismo seguían en marcha, en paralelo con los abusos de poder por parte de las autoridades; hasta desembocar en el caso más emblemático de desaparición forzada en la historia de México durante la “Guerra Sucia”: el de Rosendo Radilla Pacheco. La búsqueda del paradero de Radilla inicialmente fue emprendida solo por sus familiares, como es común en este país, debido a dos razones, en primer lugar, por el contexto social y político imperante en la época, al margen de la “Guerra Sucia”, y en segundo lugar por el temor fundado a represalias por parte de las autoridades. No fue hasta 1992, es decir 18 años después de la desaparición, que la hija de Rosendo presentó la primera denuncia formal ante las autoridades locales, la que fue desechada junto con dos denuncias adicionales (Spigno & Zamora, 2020). Tras agotar todos los recursos legales disponibles en las instancias estatales y federales, y ante la persistente negativa de las autoridades para esclarecer los hechos, en el año 2001 los familiares de Rosendo, acompañados por la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos en México (AFADEM)⁵ y la CMDPDH⁶ presentaron una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Mas allá de la relevancia jurídica, este caso evidenció como las familias de las víctimas comenzaban a asumir un papel activo en la búsqueda de verdad, justicia y reparación, impulsando los procesos que el propio Estado omitía, hasta consolidar redes familiares, asociaciones civiles y colectivos de búsqueda de apoyo a las víctimas. En este sentido, la trayectoria de las familias de los estudiantes, así como la del propio Radilla refleja un patrón que se ha mantenido hasta la actualidad, en el que, frente a la ineficiencia institucional, las familias y colectivos de víctimas se erigen como sujetos de acción política y social, articulando esfuerzos de documentación, investigación y acompañamiento que trascienden fronteras nacionales.

Esta acción colectiva nos demuestra, de acuerdo con Charles Tilly y Lesley Wood (2010), que los colectivos de búsqueda deben ser entendidos como movimientos sociales de nuevo tipo, que emergen desde la experiencia íntima del dolor, pero que trascienden de lo privado para disputar espacios públicos y políticos. Su acción colectiva, basada en la autogestión de búsqueda en campo, la creación de bases de datos y la articulación en redes nacionales, constituye una forma de protesta no convencional que reconfigura la relación Estado-ciudadanía, logrando, como menciona Tarrow (1998) visibilizar la crisis y establecer relaciones de confrontación con las elites y el Estado, propias de los movimientos sociales.

Y, por su parte, la inacción estatal nos demuestra que no es neutral: perpetua la impunidad, consolida el poder del crimen organizado y normaliza la violencia estructural. En este sentido, no basta con señalar que las desapariciones las cometen particulares, pues la omisión del Estado lo convierte en un agente responsable por violación de obligaciones y, en ciertos supuestos, en cómplice por omisión, conforme a los estándares doctrinales y normativos señalados.

El periodo de la “Guerra Sucia” llegó su fin, sin embargo, la violencia en México no disminuyó, sino al contrario, se intensificó, acompañada de un aumento en el número de desapariciones forzadas, marcando el inicio de una reconfiguración de los objetivos, el perfil de las víctimas, los instrumentos y los sujetos implicados en la perpetración de dicho delito, pero ahora dentro de un marco conceptual establecido por los instrumentos internacionales quienes señalaron que las desapariciones forzadas representan un fenómeno con una naturaleza conceptual única y compleja, que requiere de la privación de la libertad, la denegación de la información y la participación del Estado para que se configure el delito; mismo que es constituido como un delito continuado y pluriofensivo que afecta no solo a la víctima, sino también a los familiares y sociedad en general, reconociendo la triple victimización y violando múltiples derechos humanos (ONU, 1992; CIDH, 1994; Corte Penal Internacional, 1998; ONU, 2006).

Es crucial entender este concepto, así como las nuevas variables para comprender las continuidades estructurales que se presentaron en años posteriores.

⁴ En Chihuahua, Guerrero, Sinaloa, Nuevo León, Oaxaca o en la Ciudad de México se consolidaron más de 30 organizaciones insurgentes.

⁵ De acuerdo con Rangel (2009), la AFADEM se consolidó en 1978 como organismo nacional, no gubernamental, no religioso, sin fines de lucro, bajo el objetivo de responder las graves violaciones a los derechos humanos efectuadas por las corporaciones policiacas y militares nacionales.

⁶ Es una organización civil que da acompañamiento integral a víctimas de violaciones graves a derechos humanos y a la vez impulsa la erradicación de las razones que las originan por medio de estrategias legales, psicosociales, de investigación, incidencia y difusión.

3. LA GUERRA CONTRA EL NARCOTRÁFICO. MILITARIZACIÓN Y DESVANECIMIENTO DEL CUERPO (2006-2018)

Con el inicio de un nuevo periodo, bajo la administración presidencial de Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012), se configuró un escenario sociopolítico, caracterizado por la militarización de la seguridad pública y el despliegue masivo de fuerzas armadas, conocida como la “Guerra contra el Narcotráfico”. Rodríguez (2017) identifica tres frentes fundamentales en los que la estrategia evidenció un quiebre institucional: el enfrentamiento directo y abierto a los carteles de la droga, la omnipresente corrupción que permeó todos los niveles de gobierno y, la diversificación y optimización de los negocios criminales, que se extendieron más allá del tráfico de drogas.

Esta nueva relación clandestina exacerbó las desapariciones forzadas, muchas de ellas producto de venganzas internas, secuestros exprés o represalias por colaboración con rivales. Por su parte, el discurso oficial adoptado por el gobierno federal tendió a minimizar las denuncias por este delito para deslindar su responsabilidad adjudicándoselas a los grupos delictivos. Esta narrativa, aunada a la variedad de actores, alianzas, motivaciones delictivas y conflictos entre criminales, complicaron por ende la categorización de los hechos e identificación de los perpetradores (Robledo, 2014).

La guerra que decidió declarar Felipe Calderón costó miles de desapariciones forzadas, misma estrategia que la administración de Enrique Peña Nieto (2012-2018) mantuvo e intensificó. Esta decisión sentó las condiciones para uno de los casos más atroces en la historia reciente de México: la desaparición de 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, ocurrida el 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero. Esa noche, 43 normalistas fueron desaparecidos, 6 personas asesinadas (incluidos tres normalistas) y al menos 40 resultaron heridas en un acto de resistencia colectiva frente a décadas de marginación y represión sistemática.

Pese a los esfuerzos de los sobrevivientes por preservar las evidencias de la represión ejercida, ninguna autoridad acudió al lugar ni se emitió un reporte oficial inmediato. A partir del día siguiente, comenzaron a surgir versiones oficiales contradictorias que insinuaban que los normalistas buscaban sabotear un acto político local⁷ e incluso los vincularon con supuestas actividades delictivas (GIEI, 2015). El Estado, en un intento por cerrar rápidamente el caso, preocupado por ver lleno de sangre su país y por montar un relato oficial que lo eximiera de responsabilidades, fabricó una narrativa conocida como la “verdad histórica”. Esta versión oficial construida mediante tortura, manipulación de evidencias y restos óseos afirmaba que los estudiantes pertenecían al crimen organizado, y habían sido confundidos por el grupo delictivo Guerreros Unidos, quienes confesaron haber asesinado e incinerado a los normalistas.

Las hipótesis siguen en el aire. La desaparición de los 43 estudiantes catalizó una movilización social sin precedentes. La consigna “¡nos faltan 43, vivos se los llevaron, vivos los queremos!” se convirtió en un emblema de lucha y un grito de resistencia social frente al aparato de impunidad. Como relata John Gibler (2016) e ilustra en el cómic Soloff (2020), las familias iniciaron una búsqueda incansable, desplegando acciones de visibilización en espacios públicos, organizando marchas, murales, conciertos, pegadas de fichas y foros internacionales, sosteniendo la esperanza y exigencia de justicia en el imaginario colectivo.

Bajo esta perspectiva, los colectivos de búsqueda en México pueden ser entendidos como movimientos sociales de nuevo tipo, que emergen desde la experiencia íntima del dolor, pero que trascienden de lo privado para disputar espacios públicos y políticos. Su acción colectiva, basada en la autogestión de búsqueda en campo, la creación de bases de datos y la articulación en redes nacionales, constituye una forma de protesta no convencional que reconfigura la relación entre el Estado y la ciudadanía, porque como menciona Melucci (1996), no solo buscan resultados políticos inmediatos, sino que producen significados, identidades y nuevas formas de ciudadanía.

La indignación y presión nacional e internacional⁸ llevaron al presidente Peña Nieto a anunciar una serie de actualizaciones jurídicas que incluían facultar al Congreso para legislar este fenómeno⁹. De acuerdo con la CIDH (2015) y la CNDH (2015), en diciembre de 2015 se presentó una iniciativa de ley centrada en la búsqueda, investigación e identificación de personas desaparecidos a través de la creación de mecanismos elementales, así como en la ejecución de sanciones para los responsables. La propuesta legislativa se construyó atendiendo las demandas y exigencias de los familiares, tras una serie de conversatorios, durante los cuales se proporcionaron herramientas y conocimientos necesarios para incidir en espacios públicos por la promoción y reivindicación de derechos.

La propuesta culminó en la publicación, el 17 de noviembre de 2017, de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas (2017). La ley representó un avance hacia la armonización jurídica del delito en el país, alineándose con los estándares internacionales, además de lograr la distribución de las competencias, la coordinación entre los órganos gubernamentales, el establecimiento

⁷ De acuerdo con los diferentes textos y testimonios consultados, el acto que supuestamente trataban de boicotear era el de María de los Ángeles Pineda, presidenta del DIF Municipal y posible candidata a tomar la presidencia de la ciudad; quien días después, junto a su esposo solicitaron licencia para dejar el cargo y se hicieron prófugos de la justicia.

⁸ Por ejemplo, la visita del grupo de trabajo, en el año 2011, en donde se señaló la omisión del Estado mexicano por regular todos los aspectos de las desapariciones forzadas; la visita de la CIDH, en el año 2015, en donde se señaló el contexto de violencia, crimen organizado e impunidad en el que se encontraba envuelto el país y se realizaron una serie de recomendaciones. Ver: <https://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/mexico2016-es.pdf>

⁹ En julio de 2015 hubo una reforma constitucional al artículo 73, fracción XXI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la que se faculta a la Cámara de Diputados para legislar en materia de desaparición forzada de personas y otras formas de privación de la libertad. Ver: <https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/cpeum/documento/2019-09/CPEUM-73.pdf>

de instrumentos esenciales como las comisiones de búsqueda, fiscalías especializadas y la implementación del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas.

Este nuevo marco jurídico representó un giro de paradigma respecto a normativos anteriores, al establecer un enfoque integral e interinstitucional de corresponsabilidad para los tres órdenes de gobierno; además, que ordenó la búsqueda inmediata, es decir a partir de cualquier indicio, sin tener que esperar a que transcurrieran las 72 horas en la práctica o la justificación de hechos para la intervención de la autoridad. Pero, sin duda, uno de los aspectos más controvertidos de esta legislación es la distinción legal entre desaparición forzada y desaparición cometida entre particulares, en primer lugar, porque es preciso reconocer que una desaparición involuntaria es intrínsecamente forzada y, en segundo lugar, debido a la persistente negativa del Estado a reconocer la crisis y asumir su responsabilidad. Como señala Mata (2017) dicha división responde a un desajuste con la conceptualización tradicional, históricamente asociadas a contextos autoritarios y de represión política donde el Estado era el perpetrador de las desapariciones en contra de opositores a su régimen; sin embargo en el contexto actual, dominado por la presencia del crimen organizado y la militarización del país, las víctimas ya no son únicamente disidentes políticos, sino también jóvenes, mujeres, migrantes y en general, cualquier persona ajena a una confrontación ideológica con el Estado. A ello se suma que los perpetradores no son exclusivamente agentes estatales, lo cual complejiza la dinámica del fenómeno. Pero, como señala la ONU (2023) el hecho de que las desapariciones sean cometidas por particulares, como en el caso de grupos criminales, que en varias ocasiones actúan sin autorización, apoyo o aquiescencia estatal, no exime al Estado de responsabilidad.

A pesar de los esfuerzos realizados por familiares y los diversos mecanismos institucionales implementados para responder a las demandas de verdad y justicia, la realidad que persistía era la ausencia de resultados y respuestas del Estado para dar con el paradero de las personas desaparecidas, así como la ausencia de sanciones a los culpables y la incansable labor de los colectivos por atender estas demandas que el Estado desestimaba.

En este sentido, bajo la teoría *accountability social* se puede comprender como, frente a un Estado incapaz de garantizar derechos básicos, la sociedad civil puede desplegar mecanismos de control “desde abajo”. O’Donnell (2007) explica como la *accountability social* implica la presión directa de actores sociales hacia el Estado, en donde los colectivos de búsqueda encarnan un ejemplo paradigmático de esta, debido a que han obligado al gobierno mexicano a crear instituciones, como la Comisión Nacional de Búsqueda, a aprobar la Ley General en Materia de Desaparición Forzada y a reconocer oficialmente la magnitud de la crisis. No obstante, su labor no se limita al plano nacional. Como muestran Keck y Sikkink (1998) en su teoría de las redes transnacionales de defensa, los colectivos de búsqueda han establecido vínculos con organismos internacionales como la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, logrando internacionalizar sus demandas. Este fenómeno responde a lo que ellas llaman *boomerang pattern*, mediante el cual actores locales, bloqueados en sus propios Estados, acuden a aliados internacionales para presionar de vuelta a sus gobiernos. De esta manera, los colectivos de búsqueda no solo ejercían vigilancia local, sino que también estaban logrando consolidar una red global de defensa de derechos humanos.

4. ABRAZOS NO BALAZOS. DESAPARICIONES EN TIEMPOS DE CONTENCIÓN (2018-PRESENTE)

En este camino de impunidad, el año 2018 representó un cambio de 180 grados en la política nacional, debido al triunfo de Andrés Manuel López Obrador. Con él, muchas expectativas políticas surgieron, entre ellas la ilusión de un país justo, el combate a la corrupción, la reducción de la pobreza y desigualdad, y una nueva estrategia de seguridad centrada en lema “abrazos, no balazos”. Este discurso implicaba un cambio significativo en el paradigma nacional de seguridad, con una naturaleza explícitamente civil, al menos en el discurso, hacia la contención social y la retirada progresiva de las fuerzas militares en la seguridad pública.

Sin embargo, al asumir el gobierno, la realidad disto de la promesa. La militarización continuó y se fortaleció, particularmente con la creación de la Guardia Nacional¹⁰; aunque fue promulgada como un órgano civil con funciones policiales, su integración y estructura militar, pusieron en duda su naturaleza civil, expresando una continuidad militarizada en la seguridad pública que debilitaba la responsabilización y los controles civiles y elevaba las amenazas, hostigamiento, asesinatos y desapariciones forzadas. En este periodo los casos de desapariciones forzadas no disminuyeron, pero sí mutaron en sus formas de ejecución, perfiles de víctimas, territorios y circunstancias; además de presentarse indicios que confirman la continuidad de los vínculos entre funcionarios y grupos criminales, lo que demuestra como el Estado no ha sido un espectador pasivo, sino un actor que, por acción u omisión, ha contribuido a perpetuar esta crisis humanitaria.

¹⁰ El Decreto de 26 marzo de 2019, que reforma el artículo 21 de la Constitución y crea la Guardia Nacional como una institución policial de carácter civil adscrita a la Secretaría de Seguridad Pública, que en sus disposiciones transitorias brinda una amplia intervención al Ejército y a la Marina en las labores de seguridad pública; b) el Acuerdo Presidencial publicado en mayo de 2020, que ordena a la Fuerza Armada permanecer en las funciones de seguridad pública en virtud del artículo quinto transitorio de la reforma constitucional; y c) la Ley de la Guardia Nacional, Ley Nacional de Uso de la Fuerza y Ley Nacional del Registro de Detenciones, adoptadas en 2019. Esta reforma permite la utilización extensiva de las Fuerzas Armadas para labores de seguridad pública, tendencia que se observa por la procedencia de los componentes de la Guardia Nacional: de sus 101,182 elementos, el 58% provienen de Secretaría de Defensa Nacional, 26% de la ex Policía Federal y 16% de la Secretaría de Marina. (ONU, 2022) Agregar el estudio de la ONU en la bibliografía, pues no aparece.

El silencio institucional en México, la ausencia de investigaciones efectivas y la falta de sanciones refuerzan que la desaparición forzada se ha institucionalizado como una práctica tolerada, no necesariamente estipulada, pero si amparada por la indiferencia y la corrupción. Desde mi perspectiva, este caso no solo representa una evidencia de la estrategia fallida de seguridad y del colapso institucional, sino que constituye un espejo brutal del grado de la incapacidad estatal y de la normalización social de la violencia e impunidad, además de evidenciar la continuidad del enfoque militarizado de la seguridad pública y la persistencia de la política “abrazos, no balazos”.

Esta realidad ha ocasionado que los colectivos de búsqueda realicen funciones que deberían corresponder al aparato estatal: buscar, identificar, investigar, registrar y dignificar a las víctimas. Su labor en muchos sentidos representa una resistencia ética y política ante la deshumanización institucional, demostrada, según Elizabeth Jelin (2002), en cómo se convierten en portadores de memorias colectivas que confrontan el silencio estatal y construyen narrativas alternativas de verdad, generando, a decir de la teoría de cascada de justicia de Sikink (2011), un efecto expansivo en la consolidación de normas internacionales contra la impunidad. En este sentido, los colectivos de búsqueda en México pueden ser comprendidos como productores de memoria y justicia “desde abajo”, al documentar desapariciones, preservar restos encontrados en fosas clandestinas y exigir mecanismos de verdad que trasciendan lo judicial.

Sin embargo, la expectativa social de transformación continuaba alimentándose a partir de varios factores simbólicos y políticos. La alternancia femenina al frente del Ejecutivo, la promesa de mayor justicia social, los programas de apoyos de bienestar y la retórica de la Cuarta Transformación, generaron esperanza en amplios actores sociales. Este clima de expectativa favoreció el ascenso a la presidencia de Claudia Sheinbaum Pardo (2024-2030), también representante del partido oficialista. Su llegada al poder estuvo acompañada de un discurso enfocado en la justicia social y la reducción de la violencia, centrado en una estrategia nacional de seguridad, basada en tres ejes: la reducción de delitos de alto impacto, particularmente los vinculados con la delincuencia organizada (sin mencionar las desapariciones forzadas); el desmantelamiento de los grupos generadores de violencia y, por último, el fortalecimiento del diálogo con la sociedad civil (México Evalúa, 2025). Este compromiso sería difícil de consumir, debido a que heredó un país profundamente fracturado, con instituciones de seguridad debilitadas, altos niveles de impunidad y una crisis en materia de desapariciones forzadas. Para entonces el registro oficial superaba las 115 mil personas desaparecidas (Secretaría de Gobernación, 2025).

Bajo el nuevo escenario de administración pública, el *modus operandi* y los perfiles de las víctimas se transformaron nuevamente. Diversos testimonios de sobrevivientes o familiares de las víctimas, así como hallazgos y reportajes mediáticos¹¹ han documentado un nuevo patrón creciente de reclutamiento forzado de jóvenes, especialmente hombres jóvenes de entre 15 y 30 años con necesidades económicas o pocas oportunidades laborales¹², que son privados de libertad bajo engaños, con el fin de integrarlos forzosamente a las estructuras criminales para posteriormente someterlos a adiestramiento delictivo, violencia extrema, coerción y por último obligarlos a realizar actividades ilícitas, como ejercer funciones de sicarios, trabajar en campos de cultivo o en laboratorios clandestinos.

Muestra de ello fue lo ocurrido en el Rancho Izaguirre que, sin duda alguna, marcó este nuevo sexenio. El hallazgo, fue hecho público el 5 de marzo de 2025 por los colectivos Guerreros Buscadores de Jalisco¹³, quienes argumentan que el sitio funcionó como un campo de adiestramiento y exterminio administrado por el crimen organizado, en donde, al igual que con otros campos, centenares de jóvenes son atraídos por redes sociales bajo oportunidades de empleo atractivas y engañosas y sueldos prometedores.

Los jóvenes son citados en ciudades para posteriormente ser trasladados a zonas rurales en donde son privados de su libertad, adiestrados en el uso de armas y acondicionamiento físico, sometidos a torturas obligados a participar en prácticas violentas; y, en caso de resistirse o ser considerados “no aptos”, son asesinados y sus cuerpos son desaparecidos o incinerados, “echados a los elotes”, bajo la lógica criminal de que “sin cuerpo no hay delito”¹⁴.

¹¹ Como se mencionó anteriormente, la información referida proviene de una triangulación de fuentes cualitativas, entre las que se incluyen testimonios obtenidos en encuentros y congresos sobre desaparición forzada, conversaciones con madres buscadoras y miembros de colectivos, así como el análisis de reportajes periodísticos, materiales audiovisuales y publicaciones difundidas en medios digitales y redes sociales de organizaciones civiles. Dado que parte de esta información se generó en espacios no formales (reuniones, foros o intercambios sin registro público), su uso en esta investigación se justifica por su relevancia empírica y su valor testimonial para comprender las dinámicas actuales de las desapariciones forzadas.

¹² En relación a esta vulnerabilidad juvenil de reclutamiento y utilización por parte del crimen organizado, la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) y el Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad (ONC) (2020), así como la UNICEF han realizado investigaciones a manera de proyectos para visibilizar la problemática, pero sobre todo brindar elementos de análisis y herramienta de transformación para promover la reintegración y prevención de este tipo de reclutamientos forzados. Ver <https://www.unicef.org/mexico/horizontes-perdidos> y <https://derechosinfancia.org.mx/v1/reclutamiento-y-utilizacion-de-ninas-ninos-y-adolescentes-por-grupos-delictivos-en-mexico/>

¹³ Ver

https://www.facebook.com/profile.php?id=61555458753120&locale=es_LA <https://www.bbc.com/mundo/articles/c4g972j2gn7o>

¹⁴ Ver <https://www.bbc.com/mundo/articles/cn892gwxlv4o>

<https://interactivos.eluniversal.com.mx/2024/jovenes-desaparecidos/>

<https://adondevanlosdesaparecidos.org/2025/03/19/teuchitlan-forma-parte-de-un-circuito-desaparecedor/>

<https://www.informador.mx/El-regreso-del-infierno-los-desaparecidos-que-están-vivos-l201902040002.html>

<https://www.informador.mx/mexico/Teuchitlan-Secretario-de-Seguridad-revela-como-reclutaban-a-jovenes-para-llevarlos-a-rancho-Izaguirre-20250324-0060.html>

Durante años, los colectivos de búsqueda han denunciado la existencia de predios similares, sin obtener respuesta o acción por parte de las autoridades. De hecho, investigaciones periodísticas y de la Fiscalía de Jalisco, revelaron que el Estado ya tenía conocimiento de la operación de este campo de exterminio, además de la presunta participación del presidente municipal en la operación del Rancho, quien habría facilitado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) recursos municipales, como patrullas, armas y maquinaria¹⁵.

El caso del Rancho Izaguirre marcó un nuevo *modus operandi*, que no sólo revela la sistematicidad, planificación y multiplicidad de las desapariciones forzadas, sino que además exhibe la arbitrariedad vivida en el país. A mi juicio, el Estado no puede alegar desconocimiento cuando existen denuncias formales, reportajes documentados, alertas colectivas y evidencias estructuradas compiladas desde hace años. La respuesta estatal ante los indicios de estos campamentos confirma la continuidad de los vínculos entre funcionarios y grupos criminales, y demuestra como el Estado no ha sido un espectador pasivo, sino un actor que, por acción u omisión, ha contribuido a perpetuar esta crisis humanitaria.

Bajo este contexto, durante la sesión número 28 del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU (realizada el 4 de abril de 2025) se decidió emitir medidas cautelares en relación con el caso del Rancho Izaguirre; además se expresó una profunda preocupación por la crisis del fenómeno en el país, argumentando que la evidencia acumulada durante años, muestra que las desapariciones forzadas se están practicando de forma generalizada o sistemática¹⁶; por lo que el Comité decidió activar¹⁷, por primera vez en la historia, el procedimiento previsto en el Artículo 34¹⁸ de la Convención. En términos diplomáticos y jurídicos esta decisión representa una alerta roja internacional, debido a que implica reconocer que el Estado mexicano podría estar incumpliendo gravemente sus obligaciones en materia de derechos humanos e incluso incurrir en responsabilidad internacional por crímenes de lesa humanidad.

El gobierno mexicano por su parte rechazó categóricamente el señalamiento, argumentando que las desapariciones son cometidas por actores no estatales, principalmente ejecutadas por grupos del crimen organizado, por lo que no pueden considerarse prácticas sistemáticas ni generalizadas de Estado; y, además sostuvo que cualquier insinuación en ese aspecto era inaceptable, que su gobierno no tolerará difamaciones y que de ser necesario actuaría jurídicamente¹⁹.

Esta negación refleja un patrón histórico de auto exculpación estatal, donde el discurso oficial minimiza la magnitud del fenómeno y desplaza la responsabilidad hacia los “otros”. Si bien las desapariciones contemporáneas no son idénticas a las perpetradas por el Estado en décadas pasadas, ello no significa que no constituyan desapariciones forzadas ni que el Estado pueda sustraerse a sus obligaciones; se trata de una práctica en donde el Estado genera condiciones mediante redes de colusión e impunidad para que sigan ocurriendo desapariciones forzadas: las fronteras entre lo legal y lo ilegal se difumina. Como bien estipulan los estándares internacionales el Estado es responsable no solo por las acciones directas de sus agentes, sino además por su falta de prevención, investigación y sanción efectiva: la omisión también es una forma de participación. Las omisiones documentadas, las investigaciones trucas y la revictimización constante de familiares de personas

¹⁵ Ver

<https://www.bbc.com/mundo/articles/c4g972j2gn7o>
<https://www.bbc.com/mundo/articles/cn892gwxlv4o>
<https://animalpolitico.com/analisis/autores/causa-futura/recuerdo-de-teuchitlan>

¹⁶ Ver:

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INT%2FCED%2FOCR%2F28%2F40044&Lang=es
<https://jtmexico.org/wp-content/uploads/2025/04/Comunicado-Articulo-34.docx.pdf>
<https://adondevanlosdesaparecidos.org/2025/10/03/primer-ano-de-sheinbaum-mexico-con-40-desapariciones-diarias-y-bajo-el-escrutinio-de-la-onu/>
<https://cnnespanol.cnn.com/2025/04/05/mexico/onu-proceso-desapariciones-forzadas-generalizada-sistemica-orix>

¹⁷ Ante los señalamientos oficiales de la Presidenta de México, el Comité de la ONU, aclaró el procedimiento para activar el Artículo 34. Ver:

<https://cnnespanol.cnn.com/2025/04/09/mexico/video/onu-comite-desaparicion-forzada-mexico-aristegui-tv>
<https://hchr.org.mx/comunicados/el-comite-contrala-desaparicion-forzada-de-la-onu-aclara-su-procedimiento-en-virtud-del-articulo-34-de-la-convencion/#:~:text=El%20art%C3%ADculo%2034%20de%20la%20Convenci%C3%B3n%20dispone%20que%20%E2%80%9Csi%20el%20Estado%20Parte%20interesado%20toda>
<https://hchr.org.mx/comunicados/el-comite-contrala-desaparicion-forzada-de-la-onu-aclara-su-procedimiento-en-virtud-del-articulo-34-de-la-convencion/#:~:text=El%20art%C3%ADculo%2034%20de%20la%20Convenci%C3%B3n%20dispone%20que%20%E2%80%9Csi%20el%20Estado%20Parte%20interesado%20toda>

¹⁸ Si el Comité recibe información que, a su juicio, contiene indicios bien fundados de que la desaparición forzada se practica de forma generalizada o sistemática en el territorio bajo la jurisdicción de un Estado Parte, y tras haber solicitado del Estado Parte interesado toda la información pertinente sobre esa situación, podrá llevar la cuestión, con carácter urgente, a la consideración de la Asamblea General de las Naciones Unidas, por medio del Secretario General de las Naciones Unidas (ONU, 1992).

¹⁹ Ver:

<https://www.eluniversal.com.mx/nacion/sheinbaum-responde-a-senalamientos-del-comite-de-la-onu-por-desapariciones-forzadas-segob-esta-trabajando-dice/>
<https://www.eleconomista.com.mx/politica/sheinbaum-rechaza-senalamientos-onu-sobre-desaparicion-forzada-20250408-754019.html>
<https://adondevanlosdesaparecidos.org/2025/04/24/activa-onu-procedimiento-por-crisis-de-desapariciones-opportunidades-y-riesgos/>

desaparecidas refuerzan la percepción de que las instituciones mexicanas no buscan la verdad, sino la administración de silencio.

Dada la naturaleza del artículo, los hallazgos son una contribución parcial, derivada de una investigación de tesis doctoral, cuyo cierre definitivo está reservado para la obra completa, por lo que sugerimos de manera preliminar que el fenómeno de las desapariciones forzadas en México se inscribe en un entramado complejo de impunidad, militarización y colusión institucional. Su persistencia refleja la erosión del Estado de derecho, la descomposición ética del poder público y la generación de condiciones por parte del Estado para seguir cometiendo desapariciones forzadas. Asumir esta realidad con honestidad y riesgos es el primer paso para reconstruir la confianza social y restituir la dignidad de las víctimas. El reto es colosal, pero necesario: restituir la humanidad donde el Estado la ha negado; en donde los colectivos de búsqueda no solo se limitan a la localización de personas desaparecidas, sino que han operado como actores garantes de derechos humanos, influyendo significativamente en la visibilización de la crisis, la modificación de marcos normativos e institucionales, la generación de presión nacional e internacional para atender a las desapariciones forzadas.

Las madres buscadoras y los colectivos de búsqueda se han consolidado como actores políticos y sociales decisivos; su labor en muchos sentidos representa una resistencia ética y política ante la deshumanización institucional, tratando día a día romper con el silencio social, vocalizando el dolor y la exigencia de respuestas, además de asumir funciones que la esfera estatal ha desatendido, hasta convertirse en actores de incidencia en la agenda sobre las desapariciones forzadas en el país, no solo como sujetos reivindicativos, sino como agentes institucionales de facto en los procesos de búsqueda, justicia y reparación.

5. BIBLIOGRAFÍA

- Ansolabehere, K., Serrano, S. y Martos, Á. (Coord.). (2024). *Desapariciones y Regímenes de Violencia Lecciones desde México*. México: Universidad Nacional Autónoma de México. Instituto de Investigaciones Jurídicas.
- Ávila, F. (2016). Historiografía de la guerrilla del Partido de los Pobres (PDLP) (Atoyac, Guerrero), 95, 152-187. https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0186-03482016000200152
- Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). (2015). Informe Especial de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre Desaparición de Personas y Fosas Clandestinas en México. https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/doc/Informes/Especiales/InformeEspecial_20170406_Resumen.pdf
- Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). (1994). *Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas (CIDFP)*. Belém do Pará: CIDH.
- Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). (2015). Situación de derechos humanos en México. <https://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/Mexico2016-es.pdf>
- Comisión Nacional de Derechos Humanos México (CNDH). (2019). La Desaparición Forzada en México: Una mirada desde los Organismos del Sistema de Naciones Unidas. https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2019-09/lib_DesaparicionForzadaMexicoUnaMirada.pdf
- Corte Penal Internacional. (1998). Estatuto de Roma. [https://www.un.org/spanish/law/icc/statute/spanish/rome_statute\(s\).pdf](https://www.un.org/spanish/law/icc/statute/spanish/rome_statute(s).pdf)
- Díaz, A. (2018). La violencia de Estado en México durante la guerra sucia. Injusticias continuas y memorias resistidas. *Revista de Cultura de Paz*, 2, 255-276.
- Franco, J. (2013). *Cruel Modernity*. Durham, NC, and London: Duke University Press.
- Gibler, J. (2016). *Una historia oral de la infamia. Los ataques contra los normalistas de Ayotzinapa*. México: Tinta Limón Ediciones.
- Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI). (2015). Informe Ayotzinapa; investigación y primeras conclusiones de las desapariciones y homicidas de los normalistas de Ayotzinapa. Sin dato: GIEI. <https://repositorio.colmex.mx/concern/books/cv43nx84t?locale=es>
- Baranowska, G. & Kolakovic-Bojovic, M. (2025). *Enforced Disappearances. On Universal responses to a worldwide phenomenon*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Jelin, E. (2002). *Los trabajos de la memoria*. Madrid-Buenos Aires: Siglo XXI Editores.
- Keck, M. & Sikkink, K. (1998). *Activists Beyond Borders. Advocacy Networks in International Politics*. Ithaca and London: Cornell University Press.
- Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. (2017). <https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGMDFP.pdf>
- Mata, D. (2017). Traducciones de la idea de desaparición (forzada) en México. En J. Yankelevich. (Coord.), *Desde y frente al Estado: pensar, atender y resistir la desaparición de personas en México* (pp. 27-74). México: Suprema Corte de Justicia de la Nación.
- Melucci, A. (1996). *Challenging codes. Collective action in the information age*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Mendoza, J. (2011). La tortura en el marco de la guerra sucia en México: un ejercicio de memoria colectiva. *Polis*, 7(2), 139-179. https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870-23332011000200006
- México Evalúa. (2025). Balance de la seguridad a 100 días de la era de Sheinbaum. <https://mexicoevalua.org/balance-de-seguridad-a-100-dias-de-la-era-sheinbaum/>

- Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad. (2020). Desapariciones forzadas e involuntarias. Crisis Institucional Forense y Respuestas Colectivas frente a la Búsqueda de Personas Desaparecidas. https://onc.org.mx/public/onc_site/uploads/digital-dfi-fasc3.pdf
- O'Donnell, G. (2007). *Disonancias. Críticas democráticas*. Buenos Aires: Prometeo Libros.
- ONU. (1992). Declaración sobre la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas (DPPDF); resolución 47/133; Asamblea General de las Naciones Unidas; 18 de diciembre de 1992. <https://www.ohchr.org/es/instruments-mechanisms/instruments/declaration-protection-all-persons-enforced-disappearance>
- ONU. (2006). Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas (CIPPDF). <https://www.ohchr.org/es/instruments-mechanisms/instruments/international-convention-protection-all-persons-enforced>
- ONU. (2023). Declaración sobre los agentes no estatales en el contexto de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas. <https://docs.un.org/es/CED/C/11>
- Rangel, C. (2009). Desaparición forzada y reparación del daño. La lucha de AFADEM en Atoyac, Guerrero, México. XXVII Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología. VIII Jornadas de Sociología de la Universidad de Buenos Aires. <https://cdsa.academica.org/000-062/1940>
- Robledo, C. (2014). El laberinto de las sombras: desaparecer en el marco de la guerra contra las drogas. *Estudios Políticos*, 47, 89-108. <https://repositorio.colmex.mx/concern/articles/xp68kh16z?locale=es>
- Rodríguez, O. (2017). Historia de la desaparición en México: perfiles, modus y motivaciones. *Derecho y Ciencias Sociales*, 17, 247-271. <https://revistas.unlp.edu.ar/dcs/article/view/4059>
- Secretaría de Gobernación. (2025): Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO). Comisión de Búsqueda. <https://versionpublicarnpdno.segob.gob.mx/Dashboard/ContextoGeneral>
- Sikkink, K. (2011). *The Justice Cascade. How Human Rights Prosecutions Are Changing World Politics*. New York: W. W. Norton & Company.
- Soloff, A. (2020). *Vivos se los llevaron. Buscando a los 43 de Ayotzinapa*. México: Penguin Random House Grupo.
- Spigno, I. & Zamora, C. (2020). Evolución de la desaparición forzada de personas en México. Análisis a la luz de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En J. Ibáñez, R. Flores y J. Padilla. (Coords.). *Desaparición forzada en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Balance, impacto y desafíos* (pp. 521-558). Querétaro: Instituto de Estados Constitucionales del Estado de Querétaro, Instituto Interamericano de Derechos Humanos México. <https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/13/6405/20.pdf>
- Tarrow, S. (1998). *Power in movement. Social Movements and Contentious Politics*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Tilly, Ch. & Wood, L. (2010). Los movimientos sociales, 1768-2008 desde sus orígenes a Facebook. https://inep.org/images/2025/TXT/2008-Tilly-Mov_Soc-1768-2008.pdf